

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромов Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойилов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

Хазраткулов Рустам БафоевичРеспубликанский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии
khazratkulov76@inbox.ru**Муминов Мурод Джавадович**

doctormmd76@yandex.ru

Муминов Джавод МуродовичБухарский филиал Республиканского научного
центра экстренной медицинской помощи**Хазраткулов Достон Рустамович**Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии**ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105303>**АННОТАЦИЯ**

Проведён анализ результатов лечения 56 пациентов с рецидивирующими внутричерепными гематомами. В ходе исследования были определены основные предикторы и сроки формирования рецидивных гематом, а также проведена оценка исходов лечения. Рецидивные внутричерепные гематомы относятся к числу осложнений раннего послеоперационного периода, поскольку их развитие сопровождается высокой летальностью, ухудшением функциональных результатов лечения и увеличением продолжительности стационарного пребывания пациентов.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, внутричерепные гематомы, оперативное лечение гематомы, рецидивы гематомы.

Hazratkulov Rustam Bafoevich,Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Neurosurgery,
khazratkulov76@inbox.ru**Muminov Murod Djavadovich,**

doctormmd76@yandex.ru

Muminov Djavod Murodovich,

Bukhara Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care

Hazratkulov Doston Rustamovich.

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Neurosurgery,

PROGNOSTIC FACTORS OF RECURRENT INTRACRANIAL HEMATOMAS**ANNOTATION**

Were analyzed the treatment outcomes of 56 patients with recurrent intracranial hematomas. Was carried out during the study, the main predictors and terms of formation of recurrent hematomas were determined and the assessment of treatment outcomes. Recurrent intracranial hematomas are among the complications of the early postoperative period, since their development is accompanied by high lethality, deterioration of functional results of treatment and an increase in the duration of hospital stay of patients.

Keywords: traumatic brain injury, intracranial hematomas, surgical treatment of hematoma, recurrence of hematoma.

Hazratqulov Rustam Bafoevich,Respublika ixtisoslashtirilgan Neyroxirurgiya Ilmiy-amaliy Tibbiyot markazi,
khazratkulov76@inbox.ru**Muminov Murod Djavadovich**

doctormmd76@yandex.ru

Muminov Djavod Murodovich

Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Buxoro filiali

Hazratqulov Doston Rustamovich

Respublika ixtisoslashtirilgan Neyroxirurgiya Ilmiy-amaliy Tibbiyot markazi

QAYTALANUVCHI KALLA ICHI GEMATOMALARNING PROGNOSTIK OMILLARI

ANNOTATION

Qaytalanuvchi kalla ichi gematomalari bo'lgan 56 nafar bemorlarni davolash natijalari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida qaytalanuvchi gematomalarning shakllanishining asosiy bashoratchilari va muddatlari aniqlandi, shuningdek davolash natijalari baholandi. Qaytalanuvchi kalla ichi gematomalar operatsiyadan keyingi dastlabki davrning asoratlari qatoriga kiradi, chunki ularning rivojlanishi yuqori o'lim, davolanishning funktsional natijalarining yomonlashishi va bemorlarning stasionar qolish muddatining oshishi bilan birga keladi.

Kalit so'zlar: travmatik miya shikastlanishi, kalla ichi gematomalar, gematomani jarrohlik davolash, gematomaning qaytalanishi.

Актуальность. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) остаётся одной из основных причин смертности и инвалидизации населения и занимает ведущие позиции среди факторов летального исхода у лиц молодого возраста [1,2,3,4]. К числу наиболее серьёзных ранних осложнений после хирургического лечения относятся послеоперационные рецидивные внутричерепные гематомы [5,6,7,8]. Согласно данным различных авторов, частота рецидивов после удаления травматических внутричерепных гематом колеблется в широких пределах от 3,6% до 40,0% [9].

Анализ современной научной литературы показывает, что основное внимание исследователей сосредоточено на изучении рецидивов хронических субдуральных и нетравматических внутримозговых гематом [10,11]. В то же время проблема повторного формирования острых травматических внутричерепных гематом остаётся недостаточно изученной и освещённой [12,13]. Актуальность проблемы рецидивирующих внутричерепных гематом обусловлена её значительным медико-социальным значением [14,15]. Развитие данного осложнения приводит к ухудшению результатов лечения, повышению уровня инвалидизации пациентов, увеличению продолжительности госпитализации, а также к удлинению сроков временной утраты трудоспособности [16].

Цель исследования. Изучить основные причины формирования рецидивов травматических внутричерепных гематом, сроки их возникновения, исходы и результаты лечения пациентов с рецидивными гематомами.

Материалы и методы. Проведён анализ 56 больных с рецидивами травматических внутричерепных гематом, пролеченных в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нейрохирургии и в Бухарском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи за период 2018-2023 гг.

Всего было выявлено 56 пациентов с рецидивами травматических внутричерепных гематом, что составило 100 % наблюдаемой группы. Все пациенты были мужчинами в возрасте от 29 до 70 лет, при этом средний возраст составил 47,7 года. Общая частота рецидивов составила приблизительно 4 %.

При поступлении в стационар всем пациентам проводилось комплексное диагностическое обследование, включавшее клинико-неврологический осмотр, лабораторные исследования крови и показателей системы гемостаза, а также нейровизуализационные методы - МСКТ или МРТ головного мозга.

Результаты и их обсуждение. В 38 наблюдениях при первичном хирургическом вмешательстве компрессия головного мозга была обусловлена полушарной субдуральной гематомой. В 10 случаях причиной являлась эпидуральная гематома, в 4 - эпидуральная гематома задней черепной ямки. Ещё в 4 наблюдениях диагностированы множественные гематомы, представленные сочетанием внутримозговой и субдуральной гематом.

По нозологической структуре рецидивные гематомы распределились следующим образом: эпидуральные - 20 (35,7%) случаев, субдуральные - 28 (50%), внутримозговые - 4 (7,1%) и множественные - 4 (7,1%) наблюдения. У большинства пациентов - 52 (92,3%) - первичное хирургическое вмешательство было выполнено в первые сутки после поступления в стационар. В двух

случаях оперативное вмешательство проведено на третьи сутки госпитализации. Отсроченные операции были обусловлены компенсированным состоянием пациентов, а также наличием сопутствующих нарушений системы гемостаза.

Первично в 32 (57,2%) случаях была выполнена декомпрессивная трепанация черепа (ДТЧ), в 16 (28,6%) случаях - костно-пластическая трепанация черепа (КПТ), в 4 (7,1%) случаях - резекционная трепанация задней черепной ямки (ЗЧЯ) и 4 (7,1%) наружное дренирование гематом.

Диагностика рецидива гематом основывалась на признаках клинического ухудшения состояния пациентов, проявлявшихся углублением нарушения уровня сознания и прогрессированием неврологического дефицита. В подобных случаях наблюдались появление анизокории, углубление контралатерального гемипареза, возникновение патологических стопных рефлексов, а также развитие эпилептического синдрома.

Всем пациентам с подозрением на рецидив гематомы незамедлительно проводилось контрольное МСКТ головного мозга. При подтверждении рецидива гематомы всем пациентам в экстренном порядке выполнялось повторное оперативное вмешательство.

Рецидив гематомы наблюдался в первые сутки у 36 пациентов, на вторые сутки - у 4 и на третьи сутки - у 16 наблюдений. При повторных оперативных вмешательствах в 32 случаях выполнялась декомпрессивная трепанация черепа, в 20 - костно-пластическая трепанация, и в 4 наблюдениях - резекционная трепанация задней черепной ямки. Причиной сдавления головного мозга при повторных операциях являлась субдуральная гематома в 28 случаях, эпидуральная гематома - в 16, внутримозговая гематома - в 4, эпидуральная гематома задней черепной ямки - в 4 и множественные гематомы - также в 4 случаях.

Обнаруженным источником рецидивных гематом являлись: корковые артерии - 4 наблюдения, корковая вена - 2 наблюдения, базальная вена - 2 случая, кровотечение из диплоэтического слоя - 4 случая, диффузное кровотечение при нарушении свертывающей системы крови - 4 наблюдения. Источник кровотечения не найден в 30 случаях (53,6%).

Нами проанализирован средний объём рецидивных гематом: для субдуральных гематом он составил 69 см³, для эпидуральных - 40 см³, для внутримозговых - 70 см³, для эпидуральных гематом задней черепной ямки - 40 см³, а суммарный объём множественных гематом достигал 100 см³.

В общей сложности выжили 36 пациентов (64,3%), тогда как 20 пациентов скончались, летальность составила 35,7%. Все погибшие на момент поступления имели нарушение уровня сознания по шкале ком Глазго (ШКГ) - 8 баллов и ниже.

Среди выживших изучены исходы лечения по шкале исходов Глазго: хорошее восстановление наблюдалось у 11 (30,5%) больных, умеренная инвалидизация у 6 (16,7%), грубая инвалидизация у 19 (52,8%). Средний койко-день стационарного лечения среди выживших составил 37 койко-дней.

Анализ клинических случаев рецидива гематом выявил, что у 4 пациентов рецидив был обусловлен нарушением системы гемостаза (коагулопатия и др.). Приведем клинический пример послеоперационной рецидивной эпидуральной субдуральной гематомы (Рисунки 1-5)

Рисунок 1. Больной Р.Д., 31 год. МРТ головного мозга: признаками травматической субдуральной гематомы правого полушария с признаками дислокационного синдрома (давность травмы около 3 месяцев, нейровизуализация на момент госпитализации и первичной операции).

Рисунок 2. Больной Р.Д., 31 год. МСКТ головного мозга (динамика - 1): проведена операция наложение расширенного фрезевого отверстия с дренированием травматической субдуральной гематомы правого полушария (1 сутки после госпитализации)

Рисунок 3. Больной Р.Д., 31 год. МСКТ головного мозга (динамика - 2): после проведения операции наложения расширенного фрезевого отверстия с дренированием субдуральной гематомы правого полушария и удаление дренажа (3 сутки после госпитализации)

Рисунок 4. Больной Р.Д., 31 год. МСКТ головного мозга (динамика - 3): после проведения операции наложения расширенного фрезевого отверстия с дренированием субдуральной гематомы правого полушария, удаления дренажа (на 3 сутки после госпитализации) и формирования рецидивной эпи-субдуральной гематомы с признаками дислокации мозговых структур (5 сутки после госпитализации)

Рисунок 5. Больной Р.Д., 31 год. МСКТ головного мозга (динамика - 4): после проведения операции наложения расширенного фрезевого отверстия с дренированием субдуральной гематомы правого полушария, удаления дренажа (на 3 сутки после госпитализации), формирования рецидивной эпи - субдуральной гематомы с признаками дислокации мозговых структур (на 5 сутки после госпитализации) и реоперации – декомпрессивная трепанация черепа в правой теменно-височной области с удалением рецидивной эпи - субдуральной гематомы (6 сутки после госпитализации).

Формирование рецидивных гематом сопровождается высокой летальностью - 35,7% и неблагоприятными функциональными исходами по шкале исходов Глазго (ШИГ), при этом доля пациентов с грубой инвалидизацией составила 52,8%. Среди выживших отмечались длительные сроки стационарного лечения в среднем 37 койко-дней. У 6 пациентов во время повторных операций дополнительно выполнялось удаление костного лоскута, что привело к увеличению показателей инвалидизации и ухудшению качества жизни.

Пациенты, оперированные по поводу травматических внутричерепных гематом, особенно с нарушениями системы гемостаза, требовали постоянного наблюдения со стороны квалифицированного дежурного медицинского персонала и проведения контрольной МСКТ в первые сутки после операции.

Это позволяло своевременно выявлять рецидивы и проводить повторное хирургическое вмешательство до развития выраженного дислокационного синдрома.

Выводы. Рецидивные внутричерепные гематомы являются осложнением послеоперационного периода, поскольку они приводят к повышению летальности, ухудшению функциональных исходов и увеличению продолжительности стационарного лечения.

Основными факторами риска возникновения рецидивных гематом явились: возраст пациента (старшие возрастные группы), низкие баллы по ШКГ связанные с более неблагоприятным прогнозом, наличие сочетания травм, тяжёлая ЧМТ и нарушение системы гемостаза (коагулопатия и др.).

Литература

1. Муминов М.Д., и соавт. Хирургическое лечение травматических субдуральных гематом. // V Пироговский форум травматологов ортопедов с международным участием. – Казань, РФ. – Сборник материалов форума. – 2020 г. – С.219.
2. Муминов М.Д., и соавт. Результаты хирургического лечения субдуральных гематом в зависимости от метода их удаления. // XIX–XX Всероссийская научно-практическая конференция: Поленовские чтения-2021. – Санкт-Петербург, РФ. – 2021 г. – Сборник материалов. – С.83-84
3. Потапов А.А. Рекомендации по диагностике и лечению тяжёлой черепно-мозговой травмы (Часть 1). Организация медицинской помощи и диагностика. / А.А. Потапов, В.В. Крылов, А.Г. Гаврилов и др. // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. – 2015. - №79(6). – С.100-106.
4. Moussa W.M., Khedr W. Decompressive craniectomy and expansive duraplasty with evacuation of hypertensive intracerebral hematoma, a randomized controlled trial. *Neurosurg Rev.* 2017; 40(1):115-127.
5. Балябин А.В. Постоперационные рецидивные внутричерепные травматические гематомы. / А.В. Балябин, А.В. Яриков, П.В. Лобанкин // Медицинский альманах – 2015. - №4(39). – С.155–162.
6. Семенов, А.В. О факторах риска образования хирургически значимых отсроченных травматических внутричерепных гематом при сочетанной травме / А.В. Семенов, В.В. Крылов, В.А. Сороковиков // Политравма. – 2019. – № 2. – С. 40-47.
7. Algattas H., Kimmell K.T., Vates G.E. Risk of reoperation for hemorrhage in patients after craniotomy. *World Neurosurg* 2016; 87:531-539.
8. Zheng J., Yu Z., Ma L., et al. Association between blood glucose and functional outcome in intracerebral hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. *World Neurosurg.* 2018; 114:756-765.

9. Seifman M.A., Lewis P.M., Rosenfeld J.V., Hwang P.Y. Postoperative intracranial hemorrhage: a review. *Neurosurg Rev* 2011; 34:393-407
10. Хазраткулов Р.Б. «Postoperative complications in patients with severe traumatic brain injury»// Журнал Вестник национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, №3, Том 14-2019. С.32-33
11. Kageji T., Nagahiro S., Mizobuchi Y., Nakajima K. Postoperative hematoma requiring re-craniotomy in 1149 consecutive patients with intracranial tumors. *Oper. Neurosurg.* 2017;13:392-397.
12. Хазраткулов Р.Б., Кариёв Ш.М. «Ранние и поздние осложнения хирургического лечения травматических внутричерепных гематом»// Научный журнал Вестник Ташкентской Медицинской Академии, №1- 2019. С.114-116.
13. James Mooney, Nicholas Erickson, Ben Saccomano, Pedram Maleknia, Winfield S. Fisher. Predictors and Outcomes of Subdural Hematomas Managed via Subdural Evacuation Port System. *World Neurosurg.* X (2023) 17:100145. <https://doi.org/10.1016/j.wnsx.2022.100145> Journal homepage: www.journals.elsevier.com/world-neurosurgery-x.
14. Chrastina, J., Silar, C., Zeman, T., et al., 2020. Reoperations after surgery for acute subdural hematoma: reasons, risk factors, and effects. *Eur. J. Trauma Emerg. Surg.* 46 (2), 347–355. <https://doi.org/10.1007/s00068-019-01077-6>.
15. Desai V.R., Grossman R., Sparrow H. *Cureus.* Incidence of intracranial hemorrhage after a cranial operation. 2016; 8(5):616.
16. Wen L., Yang X.F., Jiang H., Wang H., Zhan R.Y. Routine early CT scanning after craniotomy: is it effective for the early detection of postoperative intracranial hematoma? *Acta Neurochir (Wien).* 2016; 158(8):1447-1452.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000